

INSTRUÇÕES DE AVALIAÇÃO DO NUDGE EVIDENCE BRIEFING

Aqui está o protocolo de avaliação para o NEB – *Nudge Evidence Briefing*, direcionado a especialistas em Economia Comportamental. Para esta primeira avaliação estamos considerando aspectos como *conteúdo, formato, clareza e utilidade*. Para responder a pesquisa acesse o [formulário](#).

O que é um NEB? Os NEBs são documentos concisos que resumem as descobertas de estudos primários sobre nudges, visando tornar as evidências acessíveis e úteis para profissionais e tomadores de decisão. Nossa pesquisa busca entender a percepção dos especialistas em Economia Comportamental sobre o conteúdo, formato, clareza e utilidade desses briefings.

Instruções

Preparação:

- Acesse os NEBs no site: [Catálogo de NEBs no Notion](#).
- Leia as instruções abaixo sobre como analisar e avaliar um NEB.

Exploração inicial:

- Explore as diferentes seções e partes dos NEBs. Explore no mínimo quatro NEBs disponíveis no site.
- Familiarize-se com o conteúdo disponível, incluindo definições, exemplos e referências.

Avaliação do conteúdo:

- Leia minuciosamente os NEBs para avaliar a qualidade da escrita e relevância do conteúdo, desde o título até as informações finais.
- Verifique se os conceitos de nudge estão presentes de forma clara.
- Avalie se o NEB indica o contexto em que o nudge foi aplicado.

Avaliação do formato:

- Avalie a organização e a estrutura do NEB.
- Verifique se o *design* e *layout* são atrativos e facilitam a leitura.
- Analise a funcionalidade de recursos quando disponíveis, como links, tabelas e outros.

Avaliação da clareza e utilidade:

- Avalie se as informações fornecidas pelo NEB são claras, compreensíveis e úteis.
- Verifique se o NEB ajuda a democratizar o conhecimento sobre *nudge*.

NUDGE EVIDENCE BRIEFING EVALUATION INSTRUCTIONS

Here is the evaluation protocol for the NEB – Nudge Evidence Briefing, aimed at experts in Behavioral Economics. For this first evaluation, we are considering aspects such as content, format, clarity and usefulness. To answer the survey, access the [form](#).

What is a NEB? NEBs are concise documents that summarize the findings of primary studies on nudges, aiming to make the evidence accessible and useful to professionals and decision makers. Our research seeks to understand the perception of experts in Behavioral Economics about the content, format, clarity and usefulness of these briefings.

Instructions

First of all:

- Access the NEBs on the website: [NEBS Catalog on Notion](#).
- Read the instructions below on how to analyze and evaluate a NEB.

Initial exploration:

- Explore the different sections and parts of the NEBs. Explore at least four NEBs available on the website.
- Familiarize yourself with the available content, including definitions, examples, and references.

Content assessment:

- Read the NEBs carefully to assess the quality of the writing and relevance of the content, from the title to the final information.
- Check whether the nudge concepts are clearly presented.
- Evaluate whether the NEB indicates the context in which the nudge was applied.

Format assessment:

- Evaluate the organization and structure of the NEB.
- Check whether the design and layout are attractive and easy to read.
- Analyze the functionality of resources when available, such as links, tables, and others.

Evaluate clarity and usefulness:

- Evaluate whether the information provided by the NEB is clear, understandable, and useful.
- Check whether the NEB helps to democratize knowledge about nudge.